

WMA

Zeitschrift für Medizinethnologie • Journal of Medical Anthropology

hrsg. von/edited by: Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin e.V. – AGEM

Zum Titelbild/Front picture *Curare* 35(2012)1+2: Kultur und Psychiatrie/Culture and Psychiatry. Pragmatische Anwendungen in der Psychiatrie – eine Bricolage zwischen Medizinischer Soziologie und Kulturwissenschaften?/Pathways of Application in Psychiatry—Bricoleurs between Medical Sociology and Cultural Anthropology?

Legende zu den abgebildeten Buchtiteln (von links nach rechts und von oben nach unten):

VAN KEUK E., GHADERI C., JOKSIMOVIC L. & DAVID, D. (Hg) 2010. *Diversity. Transkulturelle Kompetenz in klinischen und sozialen Arbeitsfeldern*. Stuttgart: Kohlhammer // HOFFMANN K. & MACHLEIDT W. (Hg). 1997. *Psychiatrie im Kulturvergleich*. Beiträge des Symposiums 1994 des Referats transkulturelle Psychiatrie der DGPPN im Zentrum für Psychiatrie Reichenau (Das transkulturelle Psychoforum 2). Berlin: VVB – Verlag für Wissenschaft und Bildung // FENGLER C. & FENGLER T. 1980. *Alltag in der Anstalt. Wenn Sozialpsychiatrie praktisch wird. Eine ethnomethodologische Untersuchung*. Rehburg-Loccum: Psychiatrie Verlag // FREIDSON E. 1979. *Der Arztstand*. Stuttgart: Enke [1970. *Profession of Medicine: a Study of the Sociology of Applied Knowledge*. New York: Dodd, Mead & Company] // ZUTT J. (Hg) 1972. *Ergriffenheit und Besessenheit. Ein interdisziplinäres Gespräch über transkulturell-anthropologische und -psychiatrische Fragen*. (Symposium von 1968). Bern und München: Francke // DÖRNER K. 1969. *Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenssoziologie der Psychiatrie*. Frankfurt am Main: EVA // WOHLFART E. & ZAUMSEIL M. (Hg) 2006. *Transkulturelle Psychiatrie – Interkulturelle Psychotherapie*. Heidelberg: Springer // HEGEMANN T. & SALMAN R. (Hg) 2001. *Transkulturelle Psychiatrie. Konzepte für die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen*. Bonn: Psychiatrie-Verlag [2010 neu bearbeitet als „Handbuch Transkulturelle Psychiatrie“] // MACHLEIDT W. & HEINZ A. (Hg) 2010. *Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie. Migration und psychische Gesundheit*. München: Urban und Fischer in Elsevier
[Idee zur Kollage dieses Titelbildes: E. SCHRÖDER in Zusammenarbeit mit A. AGLASTER]

Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin – AGEM, Herausgeber der

Curare, Zeitschrift für Medizinethnologie • Curare, Journal of Medical Anthropology (gegründet/founded 1978)

Die Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) hat als rechtsfähiger Verein ihren Sitz in Hamburg und ist eine Vereinigung von Wissenschaftlern und die Wissenschaft fördernden Personen und Einrichtungen, die ausschließlich und unmitttelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Sie bezweckt die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen der Medizin einschließlich der Medizinhistorie, der Humanbiologie, Pharmakologie und Botanik und angrenzender Naturwissenschaften einerseits und den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften andererseits, insbesondere der Ethnologie, Kulturanthropologie, Soziologie, Psychologie und Volkskunde mit dem Ziel, das Studium der Volksmedizin, aber auch der Humanökologie und Medizin-Soziologie zu intensivieren. Insbesondere soll sie als Herausgeber einer ethnomedizinischen Zeitschrift dieses Ziel fördern, sowie durch regelmäßige Fachtagungen und durch die Sammlung themenbezogenen Schrifttums die wissenschaftliche Diskussionsebene verbreitern. (Auszug der Satzung von 1970)

Zeitschrift für Medizinethnologie Journal of Medical Anthropology

Herausgeber im Auftrag der / Editor-in-chief on behalf of:

Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin e.V. – AGEM
Ekkehard Schröder (auch V.i.S.d.P.) mit

Herausgebersteam / Editorial Board Vol. 33(2010) – 35(2012):

Gabriele Alex (Tübingen) gabriele.alex@uni-tuebingen.de // Hans-Jörg Assion (Detmold) info@gpz-lippe.de // Ruth Kutalek (Wien) ruth.kutalek@meduniwien.ac.at // Bernd Rieken (Wien) bernd.rieken@univie.ac.at // Kristina Tiedje (Lyon) kristina.tiedje.com

Geschäftsadresse / office AGEM: AGEM-Curare

c/o E. Schröder, Spindelstr. 3, 14482 Potsdam, Germany
e-mail: ee.schroeder@t-online.de, Fax: +49-[0]331-704 46 82
www.agem-ethnomedizin.de

Beirat/Advisory Board: Michael Heinrich (London) // Mihály Hoppál (Budapest) // Sushrut Jadhav (London) // Annette Leibing (Montreal, CAN) // Danuta Penkala-Gawęcka (Poznań) // Armin Prinz (Wien) // Hannes Stubbe (Köln)

Begründet von/Founding Editors: Beatrix Pfeleiderer (Hamburg) – Gerhard Rudnitzki (Heidelberg) – Wulf Schiefenhövel (Andechs) – Ekkehard Schröder (Potsdam)

Ehrenbeirat/Honorary Editors: Hans-Jochen Diesfeld (Starnberg) – Horst H. Figge (Freiburg) – Dieter H. Frießem (Stuttgart) – Wolfgang G. Jilek (Vancouver) – Guy Mazars (Strasbourg)

IMPRESSUM 34(2011)3

Verlag und Vertrieb / Publishing House:

VVB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Amand Aglaster
Postfach 11 03 68 • 10833 Berlin, Germany
Tel. +49-[0]30-251 04 15 • Fax: +49-[0]30-251 11 36
e-mail: info@vwb-verlag.com
http://www.vwb-verlag.com

Bezug / Supply:

Der Bezug der *Curare* ist im Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) enthalten. Einzelne Hefte können beim VVB-Verlag bezogen werden // *Curare* is included in a regular membership of AGEM. Single copies can be ordered at VVB-Verlag.

Abonnementspreis / Subscription Rate:

Die jeweils gültigen Abonnementspreise finden Sie im Internet unter // Valid subscription rates you can find at the internet under: www.vwb-verlag.com/reihen/Periodika/curare.html

Copyright:

© VVB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 2012

ISSN 0344-8622

ISBN 978-3-86135-767-4

Die Artikel dieser Zeitschrift wurden einem Gutachterverfahren unterzogen // This journal is peer reviewed.

Zeitschrift für Medizinethnologie
Journal of Medical Anthropology

hrsg. von/ed. by Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM)

Inhalt / Contents
Vol. 35 (2012) 1+2
Doppelheft / Double Issue

Kultur, Medizin und Psychologie im „Triolog“ III.
AGEM 1970–2010 und Transkulturelle Psychiatrie:
Rückblicke und Ausblicke V

herausgegeben von / edited by:
EKKEHARD SCHRÖDER

<p> EKKEHARD SCHRÖDER: Professionen im interdisziplinären Arbeitsfeld „Kultur und Psychiatrie“. Editorial </p>	4
<p> HAUSCHILD: Ethnomedizin als ärztliche Anwendung? Editorial (Reprint 1984) </p>	7
<p>Forum</p>	
<p> UWE HENRIK PETERS: Ethnomedizin – an der Grenze zwischen Ethnologie und Medizin oder übergreifend? (Festvortrag zum 40jährigen Jubiläum der AGEM, Heidelberg 2010) </p>	9
<p> HELENE BASU, NINA GRUBE & ARNE STEINFORTH: Social Anthropogy and Transcultural Psychiatry: Contextualizing Multi-disciplinary Conributions to the “International Conference on Religion, Healing, and Psychiatry”, Münster, February 22–25, 2012 (Report) </p>	17
<p> LUC CIOMPI: Ist die chronische Schizophrenie ein Artefakt? (Reprint 1982) </p>	29
<p> Der Ärztestand auf dem Prüfstand. Mosaik aus ELIOT FREIDSONS „Der Ärztestand“ nach der berühmten Studie “Profession of Medicine” von 1970 (Ausgewählte Reprints aus der deutschen Erstausgabe 1979) </p>	33
<p>Artikel zur Krankenhausetnologie</p>	
<p> NINA GRUBE: Von Heimatstationen und Helfersystemen: Die Ambivalenz „sozialer Beheimatung“ in der institutionalisierten Psychiatrie </p>	42

CAROLIN FISCHER, ECKHARDT KOCH, MATTHIAS JOHANNES MÜLLER & STEFAN STROHSCHNEIDER: Patienteninteraktion auf einer Station für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie in Marburg	57
Murray Last: Dying by Design? (Reprint 2009)	64

Artikel zu: Ist Besessenheit eine Psychopathologie?

YVONNE SCHAFFLER: Besessenheit in der Dominikanischen Republik im Frühstadium: „Wilde“ Besessenheit (<i>caballo lobo</i>) aus psychodynamischer und praxistheoretischer Perspektive	72
GUNTER HOFER: Besessenheit, ein Phänomen der menschlichen Lebenswelt (Reprint 1984)	85

Berichte/Reports

Von der Differenzsensibilität zur Rassismuskritik. Bericht zur 7. Tagung der PsychTransKult AG Tirol, Innsbruck, April 2011 (OSCAR THOMAS-OLALDE & BEATRICE PARTEL) – S. 97 // Psychiatrie und Migration zwischen Ost und West. Bericht zum 1. Kongress der DRGPP, Nürnberg 27.–29. Mai 2011 (OLENA CHUMANSKA & YANA KYRYLENKO) – S. 101 // Report of the International Conference “Health in Transition (Bio) Medicine as Culture in Post-socialist Europe”, Charles University in Prague, Czech Republic, June 10–11, 2011 (CHRISTINE BINDER-FRITZ) – S. 102 // Tagungsbericht zum MAS-Symposium Basel, 6. Juni 2011 (KATARINA GREIFELD) – S. 108 // Langsame Veränderungsprozesse in christlich-missionarischer Tätigkeit: „Vom Pionier zum Partner – Christliche Gesundheitsarbeit in Bewegung“. Ein Bericht vom Eine-Welt-Tag des Deutschen Instituts für ärztliche Mission (DIFÄM) in Tübingen, 26. Juni 2011. (ASSIA MARIA HARWAZINSKI) – S. 109 // 6. Münchner Forensik-Symposium, Juli 2011: „Forensische Psychiatrie als Randkultur – zwischen interkultureller Spannung und multikultureller Integration“ (HERBERT STEINBÖCK) – S. 111 // 1st Medical Anthropology Network Conference of EASA: “Medical Pluralism: Techniques, Politics, Institutions” Rome, 7–10 September 2011 (ROBERTA RAFFAETÀ & EMANUELE BRUNI & GIULIA ZANINI) – S. 113 // 1. Nationaler Kongress Psichiatria e Cultura nell’Italia multiethnica zum 30. Todestag von Michele Riso, Mailand, 28.–29. September 2011 (aus dem Italienischen) – S. 118 // Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, denn irgendwann wirst du Recht haben. Eine Nachlese zur Fachtagung „Am Lebensende fern der Heimat – Tod und Sterben in einer Migrationsgesellschaft“ in Berlin, 9.–10. Februar 2012 (NEVIN ALTINTOP) – S. 119.

Buchbesprechung/Book Reviews

Bernd Nissen (Hg) 2009. *Die Entstehung des Seelischen – Psychoanalytische Perspektiven*. (RONNY KRÜGER) – S. 122 // Markus Wiencke 2011. *Kulturen der Gesundheit. Sinnerleben im Umgang mit psychischem Kranksein. Eine Anthropologie der Gesundheitsförderung*. (KATARINA GREIFELD) – S. 127 // Hamed Abdel-Samad 2009. *Mein Abschied vom Himmel. Aus dem Leben eines Muslims in Deutschland*. (ASSIA MARIA HARWAZINSKI) – S. 129 // Andrea Gysling 2009. *Die analytische Antwort. Eine Geschichte der Gegenübertragung in Form von Autorenportraits*. (BENNO ZÖLLNER) – S. 131.

Filmrezensionen

„Lourdes“, von Jessica Haussner, D, A, Fr, 2009. (ASSIA MARIA HARWAZINSKI) – S. 132
// Geburtsvorgänge im Vergleich in Dokumentarfilmen aus verschiedenen Ländern. Der

Schwerpunkt des 11. Frauen-Film-Fests in Tübingen 2011 (ASSIA MARIA HARWAZINSKI) – S. 133
 // Aus der Website der AGEM zum Thema Filme & Media – S. 137.

Nachrufe/Obituaries

„Keine Spuren mehr im Rauchfang der Lüfte – sprachloser Himmel.“ Zum Tode von Hans Keilson (1909–2011) (ROLAND KAUFHOLD) 139

In Memoriam Wolfgang M. Pfeiffer (1919–2011). Erinnerungen and die Erlanger Zeit (WULF SCHIEFENHÖVEL) 142

Nachruf auf Aart Hendrik van Soest (1928–2011) (HANS-JOCHEN DIESFELD) 146

Zum Tod von Horst-Eberhard Richter (1923–2011) (HANS-JÜRGEN WIRTH) 147

Tagungsprogramm der 25. Fachkonferenz Ethnomedizin: Diskurse um Körpermodifikationen im interdisziplinären Arbeitsfeld Ethnologie und Medizin, Heidelberg, den 8.–10. Juni 2012. . . . 155

Résumés des articles *Curare* 35(2012)1+2: 001–160 157

Die Autorinnen und Autoren in *Curare* 35(2012)1+2 159

Zum Titelbild U2

Impressum U2

Hinweise für Autoren/Instructions to Authors U3

„Darstellung eines Schamanenkampfes (Höhle von Lascaux, Altsteinzeit), so die gängige Interpretation, zeigt die schon frühe bildhafte Darstellung „psychischer Kräfte“, wie häufig aus einer pluridisziplinären Erschließung von Daten aus der Ethnologie, Psychologie und Psychiatrie angenommen werden kann (hier nach LOMMEL A. 1980 (2.Aufl.) *Schamanen und Medizinmänner. Magie und Mystik früher Kulturen*. München: Callwey: 188).

Endredaktion: EKKEHARD SCHRÖDER
 Redaktionsschluss: 30. April 2012

Die Artikel in diesem Heft wurden einem Reviewprozess unterzogen./The articles in this issues are peer-reviewed.

Besessenheit in der Dominikanischen Republik im Frühstadium: „Wilde“ Besessenheit (*caballo lobo*) aus psychodynamischer und praxistheoretischer Perspektive

YVONNE SCHAFFLER

Zusammenfassung Der Beitrag widmet sich dem Phänomen der Besessenheit im Frühstadium. Nach einer Erläuterung grundlegender Begriffe dokumentieren ethnografische Beispiele aus dem Südwesten der Dominikanischen Republik die lokalen Methoden zur Kontrolle „wilder“ Besessenheitszustände (*caballo lobo*). Im Theorieteil werden die Ursachen früher Besessenheitserlebnisse aus ethnopsychoanalytischer sowie praxistheoretischer Perspektive betrachtet.

Schlagwörter Geistbesessenheit – *caballo lobo* – Ethnopsychoanalyse – Interpretationsmodelle – Dominikanische Republik

Some Theoretical Reflections on “*Caballo lobo*”, an Early State of Spirit Possession in the Dominican Republic

Abstract The contribution dedicates itself to early experiences of spirit possession. After an introduction into the basic terms of possession practise ethnographic examples from the Southwest of the Dominican Republic illustrate local methods to control states of “wild” possession. A theoretical discussion examines the causes of early possession experiences both from an ethno-psychoanalytical and a practise-theoretical point of view.

Keywords spirit possession – *caballo lobo* – methods of interpretation – ethno-psychoanalysis – Dominican Republic

Einleitung

Offiziell gilt die Dominikanische Republik als katholisches Land. Insbesondere in den südwestlichen Regionen aber bedeutet „katholisch“ zu sein jedoch weniger der römisch-katholischen Kirchengemeinschaft anzugehören als vielmehr *brujeria* (wörtlich: Hexerei, Zauberei) zu praktizieren, „den 21 Divisionen zu dienen“ bzw. „Hingabe an die *misterios* (wörtlich: Mysterien) zu haben“. Diese *misterios* sind mit den Geistern des häitianischen *vodou*, den *lwas* vergleichbar, weisen im Gegensatz zu diesen aber vermehrt europäische und weniger afrikanische Züge auf. Metaphorisch wird von insgesamt 21 Divisionen von *misterios* gesprochen, allerdings kann unter den Praktizierenden kaum jemand tatsächlich 21 „Abteilungen“ aufzählen. Beispielsweise spricht man von *misterios* der „weißen Division“ und meint damit Schutzheilige. Ist von den *misterios* der „indianischen Division“ die Rede, sind damit die Geister der indigenen Urbevölkerung gemeint. Wird von *misterios* der „schwarzen Division“ gesprochen, sind damit Geister gemeint, die mit dem Tod assoziiert werden. Weitere verbreitete

Divisionen sind die *petró*-Geister, die als „*furios*“ gelten und mitunter gefährlich werden können oder die *siete potencias*, die der kubanischen *santería* entlehnt wurden.

Die ProtagonistInnen des vorliegenden Beitrags bezeichnen sich als *caballos* (Pferde) oder *servidore/as* (DienerInnen) und pflegen mit den *misterios* intensiven Kontakt. Erfahrene *servidore/as* betreiben eigene Altäre, was meist im Zusammenhang damit steht dass sie ihre Fähigkeit zur Kontaktherstellung zu den Geistern anderen Menschen zur Verfügung stellen und diese beraten. Integraler Bestandteil ihrer Tätigkeit ist der Zustand der Geistbesessenheit. Dabei werden die *servidore/as* von den *misterios* zu „Pferden“ gemacht und „geritten“, indem sich diese ihrer Körper bemächtigen. Von nun an ist es nicht mehr der Mensch, der handelt und spricht, sondern das Geistwesen. Botschaften, die auf diese Weise ausgesprochen werden, erhalten besonderes Gewicht.

Die Insel Hispaniola ist – wie zahlreiche Regionen des globalen Südens – Schauplatz eines massiven Wettstreits um religiöse Identitäten (vgl. für Haïti: BRODWIN 1996, REY 2010; für die Domi-

nikanische Republik: SCHAFFLER 2009). Christliche Freikirchen (evangelische und katholische Pfingstkirchen, Mormonen, Zeugen Jehovas, Adventisten etc.) wachsen jährlich mit größerer Geschwindigkeit und sehen in den traditionellen kosmologischen Vorstellungen der Menschen ein Feindbild, das es zu bekämpfen gilt (vgl. POLLAK-ELTZ 1998). Phänomene wie die nicht institutionalisierte Ausübung von Religion, die häufig im Kontext mit afrikanischen Praktiken stehen, gelten als „rückständig“ und werden von einem großen Teil der Bevölkerung abgelehnt – vornehmlich von den Angehörigen einer privilegierten Schicht, die sich auf kultureller, religiöser und ideologischer Ebene an Europa und noch mehr an den USA orientiert. Die Tendenz, sich einer christlichen Freikirche anzuschließen, ist steigend und selbstverständlich fassen besagte Kirchen bei ihren missionarischen Tätigkeiten auch Praktizierende bzw. der 21 Divisionen Auge. Konvertieren diese, genießen sie fortan zwar die Einbindung in ein straff organisiertes soziales Netzwerk und profitieren von den infrastrukturellen Einrichtungen der Kirche, laufen aber auch Gefahr, soziale Zerrissenheit und Angst vor Bestrafung durch die *misterios* zu erleiden.

Nach der soeben erfolgten allgemeinen und kurz gehaltenen Einführung in die Religionslandschaft der Dominikanischen Republik geht der nächste Abschnitt insbesondere auf Besessenheit durch die *misterios* ein und darauf, wie diese aus lokaler Sicht interpretiert und gehandhabt wird. Dabei interessiert vor allem ein Verhaltenskomplex der im Frühstadium von Besessenheit auftritt und als „wilde“ Besessenheit (*caballo lobo*; wörtlich: „Wolfspferd“) bezeichnet wird. Zu beachten ist, dass Besessenheit durch die *misterios* seitens der Praktizierenden grundsätzlich positiv bewertet wird, weshalb auch *caballo lobo* in erster Linie so verstanden wird, dass die davon betroffene Person privilegiert ist, da sie von den Geistern ausgewählt wurde. Als gefährlich und somit behandlungsbedürftig gilt *caballo lobo* allerdings dann, wenn während der Besessenheit körperliche Verletzungen drohen oder es zu unfreiwilligen Besessenheiten insbesondere außerhalb des rituellen Kontexts kommt.

Über eine Verteilung problematischer bzw. unproblematischer früher Besessenheitserlebnisse lässt im Rahmen des gegenständlichen Beitrages keine Aussage treffen. Nach mehreren ethnologischen Feldforschungen seit 2003¹ (in den Jahren

2009, 2010 und 2012 mit Video²; insgesamt über einen Zeitraum von etwa 18 Monaten) und der Erhebung zahlreicher Werdegangsgeschichten in Form narrativer Interviews³ lässt sich bis dato lediglich feststellen, dass beide Varianten durchaus typisch sind. Allerdings berichtet die Mehrheit der bereits erfahrenen *servidore/as*, Besessenheiten zum Zeitpunkt des Interviews gut kontrollieren zu können, auch wenn dies am Anfang über längere Zeit nicht der Fall gewesen sei. Insofern dürften die im Folgenden beschriebenen Techniken zur „Sozialisierung“ von Besessenheit mehrheitlich mit Erfolg durchgeführt werden, obgleich sich daraus nicht zwingend ein „Therapieerfolg“ ableiten lässt. Dieser lässt sich schon allein deshalb nicht messen, weil keine ausreichend große Fallzahl vorliegt. Abgesehen davon ist unbekannt, wie viele der Personen mit problematischen Verläufen von *caballo lobo* tatsächlich zu erfahrenen *servidore/as* werden, d.h. den oft jahrelangen Prozess der „Sozialisierung“ von Besessenheit wirklich zur Gänze durchlaufen. Ebenfalls wird ein derartiges Unterfangen durch die Tatsache erschwert, dass sowohl die Symptome der durch die *misterios* verursachten Beschwerden als auch die zur ergreifenden Maßnahmen im lokalen Kontext weniger klar sind definiert als dies bei einer Einordnung unter wissenschaftlichem Blick der Fall wäre. Hier sind es die erfahrenen *servidores/as*, die beurteilen, ob und welche therapeutischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, wobei eine derartige Beurteilung eben nicht nach einheitlichen Kriterien erfolgt.

Entlang der Unterscheidung in problematische und unproblematische „wilde“ Besessenheit werden in der dem ethnographischen Teil folgenden Diskussion zwei unterschiedliche theoretische Perspektiven angewandt. In Bezug auf ein Fallbeispiel, bei dem das Maß an Kontrolle über Besessenheit dauerhaft gering bleibt, d.h. Besessenheiten dauerhaft ungewollt und auch außerhalb des rituellen Settings auftreten, wird eine psychoanalytische Perspektive gewählt. Dabei wird angenommen, dass es unbewusste Anteile im Freud'schen Sinn sind, die das Individuum zu einem anfallsartigen Verhalten bewegen, das es eigenen Angaben zufolge weder kontrollieren noch für positiv befinden kann. Ein zweites Fallbeispiel soll das erste kontrastieren und befasst sich mit einer Werdegangserzählung, in deren Rahmen trotz der Erfahrung früher Besessenheit innere Konflikte und Leidenserfahrungen keine

Rolle spielen. Stattdessen werden Lernerfahrungen und sich aus der Praxis von Besessenheit ergebende Vorteile betont. Auf dieses zweite Beispiel wird eine sozialtheoretische Perspektive angewandt, die überindividuelle statt psychologischer Aspekte betont und Besessenheit als Handlungsform sieht, die sich aus der Interaktion mit der sozialen Umwelt heraus konstituiert.

„Wilde“ Besessenheit und ihre Zähmung mit lokalen Techniken

Personen, die mit den Geistern (*misterios*) in Kontakt stehen, bezeichnen sich als deren „Pferde“ (*caballos*) oder DienerInnen (*servidore/as*). Beide Begriffe werden von den Praktizierenden zwar weitgehend synonym verwendet, implizieren jedoch unterschiedliche Erfahrungsgrade. *Caballo* bezeichnet grundsätzlich alle Personen, an denen die *misterios* Interesse zeigen und die sie „reiten“, während sich der Begriff *servidor/a* explizit auf diejenigen bezieht, die sich bereits einem Initiationsprozess (*bautismo*) unterzogen haben und seither mit großer Intensität praktizieren. *Servidore/as*, also erfahrene Praktizierende, kennen eine Vielzahl von Techniken zur Steuerung von Besessenheit. So soll der Einsatz von Paraphernalia (verschiedenfarbige Tücher, Kerzen, Figuren und Bilder mit Darstellungen der *misterios* etc.), Substanzen (Wasser, Parfums, Pflanzen, Kampfer, stark riechende Flüssigkeiten wie z. B. Ammoniak) oder symbolischen Handlungen, die der Invokation dienen, nicht nur beeinflussen, welche *misterios* sich wann manifestieren, sondern z. B. auch, ob sich ein Geist friedfertig (*manzo*) oder „feurig“ (*caliente*) zeigt; ob er sich manifestieren soll, um Opfer entgegen zu nehmen oder um zu „arbeiten“⁴.

Diagnose „Wolfspferd“ (*caballo lobo*)

Alle Praktizierenden betonen gemeinsam, am Beginn ihrer Laufbahn von den *misterios* berufen worden zu sein. Manche berichten, dass sie von den *misterios* regelrecht gezwungen wurden, eine einschlägige Laufbahn anzutreten; sie geben an, völlig unvorbereitet gewesen zu sein oder gar nicht an die Geister geglaubt zu haben. Spontan erlitten sie epilepsieähnliche Anfälle, während derer sie zu Boden fielen, sich hin und her wälzten und das Bewusstsein verloren, oder zeigten sozial „nicht angemessene Verhaltensweisen“ wie Weinen oder verbale Aggressionen, bis hin zum Ablegen der Kleidung

in der Öffentlichkeit. All dies verdankten sie einem eingedrungenen Geist, der ihren Körper ohne ihr Zutun zu entsprechenden Handlungen motivierte. Charakteristischerweise konnten sie sich danach an nichts erinnern und mussten sich von anderen erzählen lassen, was sie während dieser unerwarteten wie unfreiwilligen Besessenheit getan hatten.

Abgesehen davon werden auch eine ganze Reihe anderer Phänomene wie Schmerzzustände, Desorientiertheit, Unfälle oder körperliche Sensationen auf die Präsenz der *misterios* zurückgeführt, die nicht zwingend mit Bewusstseinsverlust einhergehen müssen. So verursacht beispielsweise der „Friedhofsbaron“ (Barón del Cementerio) Blähungen im Bauch, während der heilige Michael (San Miguel) dazu neigt, Sensationen im Bein zu verursachen. Als generell typisch für die Präsenz der *misterios* wird ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend beschrieben, manchmal gefolgt von Tränen, was darauf zurückgeführt wird, dass sich die *misterios* ihren Weg von unten nach oben bahnen, bis sie letztendlich im Nacken- und Kopfbereich Platz nehmen.

Conchita, eine langjährige initiierte Dienerin, berichtet von ihren ersten Begegnungen mit den *misterios*:

„Begonnen hat alles damit, dass ich starke Bauchschmerzen bekam. Und (...) nachdem ich diesen Bauchschmerz los war, fühlte ich mich immer noch schlecht und ging zum Arzt, der aber konnte nichts finden. Ich fühlte mich immer schlechter und verlor auf einmal das Bewusstsein. Ich wusste nicht was passiert war und verharrte mehr oder weniger einen ganzen Tag lang in diesem Zustand. Tanzend, singend und irgendwelche Sachen machend. Aber ich selbst wusste nicht was geschah, was ich tat. (...) Manchmal war es so, dass ich das Bewusstsein verlor, und sie brachten mich zu einem Arzt – mir wurde aber immer gesagt, dass man bei mir nichts finden konnte, dass ich nichts hatte, was mein Bewusstsein beeinträchtigte.“

Wie im Fall von Conchita beginnt die Auseinandersetzung mit den *misterios* oft mit dem Auftreten von Zuständen von Unwohlsein oder gar Anfällen die mit Bewusstseinsverlust einhergehen. Nachdem seitens der Ärzte keine physische Ursache festgestellt werden konnte, – ein typisches Element zahlreicher Werdegangserzählungen –, kommt es zu einer Beratung durch erfahrene *servidore/as*, die

als HeilerInnen fungieren und die Beschwerden als frühe und daher noch so bezeichnete „wilde“ Besessenheit (*caballo lobo*) durch die *misterios* diagnostizieren.

Wilde Besessenheiten können sowohl innerhalb als auch außerhalb ritueller Aktivitäten auftreten; etwa beim Besuch eines Altars, beim Besuch eines religiösen Festes oder aber auch zu Hause, auf der Straße oder inmitten einer Tätigkeit. Grundsätzlich als positiv bewertet, werden wilde Besessenheiten seitens erfahrener *servidore/as* in der Regel erst dann als problematisch eingestuft, wenn sie dauerhaft die körperliche oder mentale Integrität gefährden. Dies ist beispielsweise der Fall bei **Sissi**; einer jungen Frau in den frühen Zwanzigern, die regelmäßig von einem „Indianergeist“ geritten wird, der sie während eines religiösen Festes schon einmal dazu bringen wollte, sich von einer Fassade zu stürzen. Auch bringt er sie zu übermäßigem Alkoholkonsum, neigt zu sexuell aufreizendem Verhalten und lässt sie die anderen TeilnehmerInnen provozieren und schlagen.

Die Ursache der Symptomatik von *caballo lobo* wird vor allem darin gesehen, dass die *misterios* mit einer Person Verbindung aufnehmen, die betroffene Person jedoch nicht über ausreichend spirituelle Kraft verfügt, um die *misterios* zu ertragen. Eine der möglichen Konsequenzen eines solchen Mangels ist, dass die *misterios* in dieser Person nicht vollständig „aufsteigen“ können (*no pueden „subir“ completamente*), die Inkorporation daher unvollständig bleibt. Wenn sich alternierend oder gleichzeitig umherirrende Totengeister im Körper der betreffenden Person manifestieren, kann auch dies unangenehme oder gefährliche Symptome zur Folge haben. Mangelt es an spiritueller Kraft, kann ein *misterio* beim Eindringen auch Überhand gewinnen und so sein Pferd regelrecht zu Schanden reiten. Dabei ist immer auch die Rede davon, dass *caballo lobo* den Charakter einer Strafe hat: das „spirituelle Kraft-Konto“ ist leer, weil in der Vergangenheit keine oder zu wenig rituell bedeutsame Orte aufgesucht wurden; es wurde zu wenig gebetet und den *misterios* generell zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Der Geist ist zornig und dringt zu heftig in sein Pferd ein, das seinerseits wiederum schwach ist, weil es ihm noch an Kraft fehlt. Der Initiationsprozess, im Zuge dessen Handlungen durchgeführt werden, die der Aufladung der spirituellen Kraft dienen, soll besagte Defizite ausgleichen und somit

der Person die Kontrolle über den eigenen Körper wieder soweit zurückgeben werden dass Pferd und Reiter miteinander harmonieren.

Grundsätzlich sind alle Besessenheiten im Frühstadium mehr oder weniger „wölfisch“. Oft allerdings in dem Sinn, dass Bewegungen übermäßig stark oder schwach ausgeführt werden, oder nur wenig bzw. die „falsche“ Gestik oder Mimik beinhalten. Ein häufig zu beobachtendes Verhalten von *caballos* im Frühstadium ist, dass sie zwar für eine kurze Zeit Mimik, Gestik und Bewegungen eines *misterios* annehmen, danach aber kraftlos zu Boden gleiten. Oft korreliert die Dauer von Besessenheit mit der Trommelmusik: Das Pferd gibt sich (mehr oder weniger Mimik, Gestik und Bewegungen eines *misterios* verkörpernd) tanzend dem Rhythmus der Musik hin, bis hin zu einer Steigerung in ekstatische Sprünge. Ist die Musik zu Ende, fällt es zu Boden.

Desarrollo: Die Geister entwickeln

Bei Vorliegen einer problematischen Symptomatik von *caballo lobo* kann eine Besserung aus Sicht erfahrener *servidore/as* nur dadurch erwirkt werden, dass die betroffene Person akzeptiert, von den *misterios* auserwählt zu sein, und sich fortan deren Wünschen fügt. Durch diese Akzeptanz wird mit dem Auftreten von *caballo lobo* ein Prozess in Gang gesetzt, der als „*desarrollo de los misterios*“ („Entwicklung der Geister“) und somit als möglicher Beginn einer Laufbahn als *servidor/a* interpretiert wird. Der langjährige *servidor* **Alberto** schildert eben diesen Prozess, der bereits in seiner Kindheit begann:

„Als ich sieben Jahre alt war, hatte meine Familie bereits allerhand mit mir zu tun. Dort, wo ich in die Schule gegangen bin, ins Polytechnische Institut Loyola – ich ging dort von der ersten bis zur dritten Klasse ins Gymnasium – hatte ich schon im Alter von sieben Jahren (...) – ich verlor das Bewusstsein, ich hatte Anfälle und solche Sachen; also die Ärzte dachten damals, ich würde an Epilepsie leiden, denn die wussten nicht was los war. Also, dann gab’s da so eine Dame, (...) sie war eine Dienerin der *misterios*. Also eines Tages ging’s mir zu Hause ganz schlecht, und sie haben nach dieser Dame geschickt, sei es, weil sich meine Stimme verändert hatte, weil ich begann, auf einem Bein zu hinken, oder, weil ich einen Macoris⁵ getrunken hatte – denn das ist oft passiert zu dieser Zeit, ein Drink nach dem

anderen – sei es, weil ich eine Zigarre geraucht hatte oder so. Sie haben also nach dieser Dame geschickt (...) und die hat ihnen erklärt, was es jetzt war, das ich hatte. Von da an bis jetzt habe ich selber als Diener angefangen, Gott sei Dank, und mit der nötigen Verantwortung, so dass das Mysterium mich von diesem Zeitpunkt an nicht mehr misshandelt hat“

Bautismo: Sich initiieren lassen

Als wirksamste Therapie gegen unkontrollierbare Besessenheiten gilt die aktive Aufnahme des Kontakts zu den *misterios*, mit dem Ziel, das Aufmerksamkeitsdefizit wiedergutzumachen, das als Hauptursache für eine problematische Beziehung zwischen Mensch und Geistwesen gesehen wird. Die *servidora Conchita* berichtet:

„Von Zeit zu Zeit manifestierten sich die *misterios* in meinem Kopf und ich verlor das Bewusstsein. So entwickelte sich das Ganze. (...) Ich sagte ‚was ist das, was mir hier passiert? Dass ich das Bewusstsein verliere und auf den Knien herum rutsche, so dass sie mich schon zum Arzt gebracht haben?‘ Danach erinnerte ich mich an nichts. Wenn die *misterios* wieder weg waren, fühlte ich mich wieder normal und hatte nichts mehr. Und ich begann, etwas auszuprobieren. Ich sagte: ‚Lass mich einmal probieren, ob es das ist, was ich glaube.‘ Und ich ging zu einem Altar und rief die *misterios*, indem ich ein dreifaches Trankopfer auf den Boden goss und die Glocke läutete. Und ich fühlte, wie sich die *misterios* manifestierten und ich das Bewusstsein verlor. Und so wusste ich plötzlich, dass ich nicht verrückt war, sondern dass die *misterios* auf mein Bewusstsein Einfluss nahmen. Und so begann ich damit zu arbeiten, so begann meine Arbeit.“

Oftmals ist dieser Annäherungsprozess an die *misterios* mit einer formalisierten Initiation (*bautismo*) durch eine erfahrene Person verbunden. Sie hat die Funktion, den „offenen Verstand“ des *caballos* zu „schließen“, das durch seine Neigung, *misterios* zu „empfangen“ besonders anfällig dafür ist, schlechte Einflüsse aufzunehmen. Die *misterios* sollen „gezähmt“ werden, damit sie den Körper ihres *caballos* nicht durch zu ungestümes Eindringen schädigen, was im Rahmen einer Zeremonie erfolgt, die als *refresco de cabeza* bezeichnet wird. Dabei werden der zu initiiierenden Person verschiedenfar-

bige Erfrischungsgetränke über den Kopf gegossen, der gemeinsam mit dem Nacken als Ort gesehen wird, an dem sich die *misterios* während der Besessenheit niederlassen. Die Getränke gelten jedes für sich als bevorzugte Opfergaben eines bestimmten Geistes und sollen den Kopf der Person attraktiv machen und somit gewährleisten, dass die *misterios* an diesem Ort zufrieden sind und sich zwar kraftvoll, aber nicht zu ungestüm manifestieren – zumindest so lange die spirituelle Kraft des Pferdes noch gering ist. Ein fertig ausgebildetes und erfahrenes Geisterpferd ist auch in der Lage mit ungestümen Geistwesen fertigzuwerden, etwa mit den wilden *petró*-Geistern; im Frühstadium allerdings gilt es derartige Besessenheiten zu vermeiden. Hier möchte man, ausgehend von „*misterio* des Kopfes“, dem ersten und wichtigsten *misterio*, dass sich die Geister einer nach dem anderen langsam „entwickeln“.

Bei sehr problematischen Fällen von *caballo lobo* kann es vorkommen, dass die PatientInnen für die Dauer ihrer Beschwerden bei den zuständigen *servidores/as* aufgenommen werden, die sich mit ihnen in dieser Zeit besonders intensiv befassen (siehe **Ramona**, unten). Ziel einer derartigen mehrmonatigen Initiation ist die Besessenheitszustände soweit unter Kontrolle zu bringen, dass sie nur mehr nach entsprechender Invokation auftreten. Ziel ist auch, ein vollständiges Aufsteigen der *misterios* zu gewährleisten. Störende und u. U. bösartige Totengeister, die sich ebenfalls verkörpern wollen, müssen im Rahmen eines oder mehrere Reinigungsrituale beseitigt werden (vgl. SCHAFFLER 2009: 152f). Am Ende eines erfolgreichen Initiationsprozesses steht, dass sich die Geister auch des Mediums der Sprache bedienen und durch die Mäuler ihrer Pferde Forderungen, Kritiken und Vorhersagen verkünden.

Mission und promesa: Mit den misterios einen Pakt schließen

Die langjährige *servidora Ramona* aus der ländlichen *comunidad* Cañafistol im Distrikt San Juan de la Maguana ist bekannt dafür, *locos* („Verrückte“) mit lokalen Methoden zu behandeln. Die meisten Fälle von „Verrücktheit“ führt sie darauf zurück, dass die Betroffenen an sehr ausgeprägten Symptomen von *caballo lobo* leiden. Werden die Symptome von *caballo lobo* über längere Zeit hinweg nicht als von den *misterios* verursacht erkannt, verstärken sie sich. Die *misterios* zürnen, weil sie nicht beachtet wurden und fordern durch „Bestrafung“ (*castigo*)

ihrer „Pferde“ Aufmerksamkeit ein. Ramona lässt derart erkrankte Personen „eine Mission aufnehmen“, in deren Rahmen sie für einen bestimmten Zeitraum in Ramonas *comunidad* dienen müssen. Zu den dort verrichteten Arbeiten zählen regelmäßige Hausarbeit, Reinigungsarbeiten am und um den Altar sowie der Dienst an einem ganz bestimmten *misterio* – dem „*misterio* des Kopfes“ der jeweiligen Person. Im Lauf der Zeit stellen sich bei den *caballos* Offenbarungsträume ein, die ihnen Auskunft über die Vorlieben und Anordnungen besagten *misterios* geben. Diesen muss, um den Prozess der Heilung erfolgreich in Gang zu setzen, so gut als möglich Folge geleistet werden. Das Ende der Mission wird durch ein Fest zu Ehren des *misterios* des Kopfes markiert. Der ökonomische Aufwand für das Fest wird durch den bestritten, der nun als geheilte Person angesehen wird. Damit das Wohlbefinden anhält, schließen viele Personen einen Pakt mit „ihrem“ *misterio* (*promesa*), indem sie diesem beispielsweise versprechen, von nun an einmal jährlich eine Pilgerfahrt zu unternehmen, ein Fest auszurichten oder ein anderes Opfer zu bringen. Auch das Aufstellen eines eigenen Altars kann Teil einer *promesa* sein.

Fiestas: Die *misterios* einladen

Feste zu Ehren der *misterios* finden am jeweiligen Jahrestag eines *misterios* statt, aber auch wie bei Ramona als Dankesaktion für Genesung oder anderes, durch die Geistwesen erreicht wurde. Derartige Feste haben öffentlichen Charakter, dauern Stunden oder sogar Tage lang und sind stets mit Trommelmusik verbunden. Die TeilnehmerInnen an den Festen haben reichlich Gelegenheit, zu opfern und sich von den *misterios* reiten zu lassen. Auch weniger öffentliche Zusammenkünfte werden mit demselben Ziel abgehalten. Man hat reichlich Opfergaben, Kerzen und andere Materialien eingekauft und trifft sich nun gemeinsam vor einem Altar oder begibt sich auf eine Pilgerfahrt.

Durch Gebete und rituelle Handlungen wie beispielsweise Trank- oder Feueropfer auf dem Fußboden wird der rituelle Raum eröffnet. Die Auswahl der verwendeten Materialien soll gewährleisten, dass sich die *misterios* in einer bestimmten Qualität manifestieren. Ist ein *misterio* im Begriff aufzusteigen, will dieses nach allen Regeln der Kunst betreut werden. Dazu gehört in erster Linie das Läuten mit der Glocke und das Bereitstellen des *jarro divisio-*

nal, ein Blechgefäß mit dem durch entsprechende Füllung die Qualität der Manifestation beeinflusst werden soll. Objekte, die das *misterio* daran hindern könnte, sich kraftvoll zu manifestieren, müssen entfernt werden. In erster Linie sind es die Schuhe, die dem *caballo* ausgezogen werden müssen, damit das *misterio* von unten durch die Füße eindringen kann. Bei Frauen werden auch die zum Zopf gebundenen Haare gelöst. Hat sich das *misterio* endlich manifestiert, möchte es, dass ihm seine Robe sowie seine bevorzugten Opfergaben bereitgestellt werden; danach erfolgt der rituelle Gruß, mit dem das *misterio* zuerst die RitualassistentInnen (*plazas*) und dann die anderen TeilnehmerInnen begrüßt.

Bei NovizInnen werden gelegentlich Techniken angewandt, die den Eintritt in die Besessenheit erleichtern. Sie werden gepackt, um die eigene Achse gedreht und gleichzeitig an der Stirn mit *agua florida*⁶ betupft⁷. Bei den als *caballo lobo* niederfallenden Personen werden Maßnahmen getroffen, um sie vor Verletzungen zu schützen. Wenn sie heftig um sich schlagen, werden ihnen, sofern es sich um Frauen handelt, die Röcke zugebunden, damit der Intimbereich nicht eingesehen werden kann. Danach werden wieder aufgerichtet und zum Tanzen gebracht damit sich die spirituelle Kraft des Pferdes entwickelt.

Auch erfahrene *caballos* benötigen Rücksichtnahme von Seiten der Gruppe, insbesondere wenn sich ein *misterio* wütend (*petrolizado*) manifestiert, beispielsweise weil es ihm oder seinem *caballo* gegenüber an Respekt gemangelt hat. Dann muss der Kopf des *caballos* davor geschützt werden, an den Wänden oder dem Fußboden anzuschlagen und muss mit besonderer Sorgfalt darauf geachtet werden, jedes Verlangen des zornigen Geistwesens zu befriedigen. Es kann auch nötig sein, das Geistwesen mit geweihten Tüchern in aller Vorsicht symbolisch festzubinden.

Bleibt eine Besessenheit unvollständig oder ist man zu dem Schluss gekommen, dass sich anstatt eines *misterios* ein umherirrender Totengeist manifestiert hat, kann es nötig sein, den Geist aus dem Körper der betroffenen Person zu entfernen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die besessene Person über einen längeren Zeitraum hinweg reglos in derselben Position verharrt. Dann treten erfahrene *servidores/as* an die Person heran und versuchen, den Geist durch Gebete und das Ausüben von Druck auf den

Solar Plexus-Bereich dazu zu bringen, den Körper zu verlassen.

Typisch für Feste zu Ehren der *misterios* ist eine ausgelassene Stimmung. Fälle von *caballo lobo* geben oft besonderen Anlass zur Heiterkeit – etwa wenn die neue weiße Hose samt seiner Besitzerin im Matsch landet – auch wenn sie für das Pferd selbst alles andere als angenehm sind. NovizInnen bleiben nach der Besessenheit oft erschöpft, verwirrt oder auch weinend zurück. In derartigen Fällen reagiert das Umfeld meist empathisch, indem es umarmt, hält, streichelt oder die Stirn kühlt.

Resguardos: Die misterios zurückhalten

Nicht in allen Fällen kommt es gleich zum *bautismo*, obwohl sich vielleicht herausgestellt hat, dass die Symptome, die eine Person aufweist, durch die *misterios* hervorgerufen sind. Der Heiler **Lorenzo** gibt sich, was Initiationen betrifft, sehr zurückhaltend, da er für seine eigene Tätigkeit Besessenheit als Arbeitsweise ablehnt. Folgendes Beispiel zeigt eine Möglichkeit, die zum Einsatz kommen kann wenn ein *bautismo* vorübergehend aufgeschoben werden soll:

Ein zwölfjähriges Mädchen wird von seinen Eltern zu Lorenzo gebracht. Dieser lehnt sich zurück und weissagt die Beschwerden des Mädchens, wobei er Schlaflosigkeit und Unruhe erwähnt. Die Mutter bestätigt dies und fügt hinzu, dass die Tochter nachts aus dem Schlaf hochschrecken und schreien würde, und, dass sie manchmal aus dem Bett steigen, herumgehen und „verrückte Sachen“ machen würde, während sie „nicht richtig bei Bewusstsein“ sei. Lorenzo erklärt, dass sich bei der Tochter *misterios* entwickeln würden; dass sie einen Heiligen hätte, der sie stets begleite. Dies sei allgemein gut, problematisch daran sei aber, dass es die oben genannten Symptome auslösen würde. Man müsse bei der Behandlung vorsichtig vorgehen, denn man dürfe das *misterio* nicht austreiben, sondern müsse es stattdessen beruhigen. Lorenzo schlägt die Anfertigung eines Schutz-Amuletts (*resguardo*) vor. Bei der Anfertigung sollen einige Geister von verstorbenen Verwandten und Bekannten zur Hilfe gerufen werden. In die Schnur müssen unter anderem sieben Knoten geknüpft werden, wobei bei jedem Knoten an eine der sieben Personen gedacht und gleichzeitig die Worte „ich bitte (Name des/der Verstorbenen) für die Gesundheit von (Name der Patientin)“ ausgesprochen werden sollen. Die so präparierte

Schnur soll von der Patientin am Körper getragen werden. Die Ahnengeister, die auf diese Weise um Hilfe gebeten werden, werden dafür sorgen, dass es dem Mädchen besser geht und dass sich seine *misterios* beruhigen. Lorenzo ordnet an, man solle dem Mädchen „kein stinkendes Zeug über den Kopf schütten – weder Knoblauch noch *ruda* (*Ruta chalepensis* L.), oder etwas anderes dieser Art“ (er meint damit Pflanzen und Substanzen, die gewöhnlich für Austreibungen von Geistern verwendet werden), denn dies würde die *misterios* vertreiben. Er prophezeit:

„Wenn sie 27 Jahre alt ist, wird sie anfangen mit dem *misterios* zu arbeiten. Wenn man ihr die *misterios* wegnimmt, wird sie als arme Frau sterben. (...) Wenn man ihr die *santos* (von Lorenzo synonym mit *misterios* verwendet, Anm.) wegnimmt, wird sie verrückt im Kopf werden. Man kann ihr ein bisschen *agua florida*, *altamisa* (*Ambrosia artemisiifolia* BESS.) oder Basilikum auf den Kopf geben, aber mit Vorsicht, damit sich die Sache nicht zu schnell entwickelt. Geben sie ihr keine Schläge auf den Kopf und verbrennen sie nicht ihr Haar, damit die *santos* nicht entfernt werden, denn das könnte gefährlich sein. Man muss die *misterios* beruhigen, sie aber nicht entfernen, denn sie sind ihr ‚Licht‘.“

Das oben beschriebene Beispiel ist typisch für den beginnenden Werdegang eines *caballos*. Symptome wie Schlafwandeln und Verwirrung werden als Erweckungssymptome interpretiert, daraufhin erfolgt eine entsprechende Weissagung. Im Anschluss daran werden erste Maßnahmen getroffen um die *misterios* zu handhaben, auch wenn vorerst von einer vollständigen „Erweckung“ abgesehen wird (vgl. SCHAFFLER 2009: 163f).

Ein anderes Beispiel für die Verwendung von *resguardos* findet sich bei **Joel**, einem Zwanzigjährigen, der angibt, seit seinem siebten Lebensjahr Klientinnen an seinem eigenen Altar zu beraten. Sein *desarollo* war von Anfang an von Schwierigkeiten begleitet; zum Beispiel erlitt er in der Schule Anfälle und erfuhr, was die Entwicklung seiner *misterios* betraf, zu Beginn nur wenig Unterstützung durch seine Familie. Noch heute kann er sich nur bedingt aussuchen, wann er geritten wird. Von Gründonnerstag bis Karsamstag allerdings möchte er ganz sichergehen, dass ihm kein *misterio* aufsteigt, denn in dieser Periode herrscht an den Altären traditionellerweise Stillstand. Das einzige, was

den *servidore/as* zu dieser Zeit erlaubt ist, sind Kirchenbesuche und Pilgerreisen. Um sicherzugehen, dass er auch wirklich nicht geritten wird, trägt Joel an den Fußgelenken *resguardos* aus geflochtenen Bändern in den Farben, die mit genau jenen *misterios* assoziiert sind, von denen er weiß, dass sie ihn gerne aufsuchen, ohne dass er es wünscht. Er sagt, er würde genau bemerken, wenn San Miguel beginnt, sich in seinem Körper zu manifestieren; dies sei von einer Art Übelkeit und einem mulmigen Gefühl im Bauch begleitet, aber das Band an seinem Fuß würde gewährleisten, dass San Miguel nicht aufsteigen kann.

Caballo lobo aus zwei theoretischen Perspektiven

Wie anhand der obengenannten Beispiele bereits teilweise sichtbar gemacht wurde, haben Zustände, die als *caballo lobo* bezeichnet werden, unterschiedliche Qualitäten. Während manche NovizInnen aufgrund eines problematischen *desarrollo* monatelang bei erfahrenen *servidore/as* ihre Mission aufnehmen müssen, besteht die größte Sorge anderer vielleicht darin, dass seit der Teilnahme an einem religiösen Fest die schöne neue Hose ruiniert ist. Ich möchte diesen Kontrast anhand von zwei Fallspielen noch weiter vertiefen.

Während in Daisys Fall frühe Besessenheiten erst im Erwachsenenalter einsetzten, außerhalb des entsprechenden rituellen Rahmens geschahen und vom Umfeld als höchst problematisch eingeordnet wurden, wuchs Frank gut unterstützt von seinem sozialen Umfeld schon als Kind in die Welt der 21 Divisionen hinein. Während Daisy in ihrer Werdegangsgeschichte betont, dass sie sich ihre Berufung nicht ausgesucht hätte und immer wieder auf Konflikte zu sprechen kommt, die mit ihrer Vergangenheit in einer Pfingstkirche zusammenhängen, betont Frank dass er durch die Beschäftigung mit den *misterios* viele Vorteile gewonnen habe, etwa sich ihm auftuende Freiheit, Einkommen und Prestige. Ich möchte in Folge jedes der Beispiele verschieden interpretieren.

Der Fall „Daisy“ aus psychodynamischer Perspektive

Daisys Erzählung bietet reichlich Material für eine Interpretation auf individueller, tiefenpsychologischer Ebene. Sie arbeitet zum Zeitpunkt des Interviews als Wahrsagerin in einer *botánica* (Geschäft

für Ritualzubehör), wobei sie seit einiger Zeit aus Angst vor schadensmagischen Übergriffen den Kontakt zu anderen *servidore/as* meidet. Sie hat sich in der Vergangenheit zweimal einem *bautismo* unterzogen, wobei sie der Meinung ist, dass die ausführende Person des ersten *bautismos* ihr spirituelle Kraft geraubt hätte, anstatt für einen Zugewinn derselben zu sorgen. Die *misterios* hätten sich als Folge der missglückten Taufe von ihr entfernt und sie in einem miserablen Zustand hinterlassen; die ersten drei Tage nach dem *bautismo* habe sie aufgrund starker Kopfschmerzen sogar im Bett verbringen müssen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt gelang es ihr mit Hilfe einer anderen *servidora*, die *misterios* wieder zu versöhnen. Das Maß an Kontrolle über die Geister ist nach wie vor gering. Manchmal steigen sie ihr auch im Alltag auf, und sie kann sich danach nicht daran erinnern, was sie getan hat.

Als Daisy ein kleines Mädchen war, kam es zu einem einprägsamen Erlebnis im Zusammenhang mit den 21 Divisionen. Eine *servidora*, zu der sie von einer Nachbarin mitgenommen wurde, prophezeite ihr, dass die *misterios* später einmal Kontakt mit ihr aufnehmen werden und dass sie sich im Zuge dessen zu einer reichen und mächtigen Frau entwickeln würde. Aufgrund ihrer familiären Bindungen kommt Daisy aber kein weiteres Mal mit den 21 Divisionen in Berührung, denn die Familie gehört einer evangelischen Pfingstgemeinde an. Dort allerdings fühlt sie sich all die Jahre lang nie so recht zugehörig, denn sie leidet immer wieder an dem Gefühl, die Brüder und Schwestern in der Kirche „wüssten“, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Als der Pfarrer eines Tages, als sie sich bereits im Erwachsenenalter befindet zu ihr sagt, sie müsse viel beten um sich von ihren Sünden zu befreien, fühlt sie sich besonders schlecht. Kurz nachdem sie in der Kirche stolpert, erleidet sie einen ersten epilepsie-ähnlichen Anfall. Zu diesem Zeitpunkt weiß Daisy noch nicht, dass sie sich später initiieren lassen müssen wird. Wie viele andere wurde sie „unfreiwillig“ berufen:

„(...) Ich war bei den Evangelischen und wegen der Attacken durch die *misterios* musste ich aus der Kirche austreten (...). Weißt du, wenn einer diese Geister hat, bemerken sie das in der Kirche und grenzen dich aus. (...) Diese Kirche, die ich immer besucht habe – sie nennen sie ‚La Pentecostal‘, also in dieser Kirche – und das ist in vielen Kirchen so – wenn die wissen, das du *misterios* hast, dann verfolgen sie dich ein bisschen,

so als ob sie Angst vor dir hätten. Der Pfarrer sagte zu mir ‚ay, Schwester Daisy, Sie müssen viel beten‘ (...). Sie sagen, das ist, um alle bösen Geister aus den Leuten herauszubekommen. Dann also, an dem Tag an dem gebetet wurde, hat er für mich gebetet und er legte mir die Hand auf den Kopf und er sagte, dass er fühlen würde, dass diese Hand ihm herabfallen würde. (...) Da habe ich mich sehr geschämt, weil alle anderen mich angeschaut haben und die Leute haben mich ein bisschen zurückgewiesen, weil sie schon verstanden hatten, was es war, das ich habe.“

Folgt man dem ethnoanalytischen Modell, handelt es sich beim Auftreten unfreiwilliger „Wolfsperd“-Symptome um Konversionsphänomene (KUBIK 2003: 153; siehe weiters dazu auch REICHMAYR *et al.* 2003), denen eine misslungene Verdrängung im Sinn von Freuds Strukturmodell und den neun von Anna FREUD (1936) zusammengefassten Abwehrmechanismen und anderen psychoanalytischen Theoremen zugrunde liegt. Konversion bezieht sich auf die Umwandlung von Psychischem ins Somatische, in „Körpersprache“, die verdrängte Gedanken symbolisch ausdrückt. „Aufgrund der misslungenen Verdrängung kommt es zur Abspaltung des inakzeptablen Persönlichkeitsanteils und beide Module, das akzeptable und das inakzeptable, gewinnen in alternierenden Intervallen die Kontrolle über das Ich und den motorischen Apparat. Der Umschwung vom „akzeptablen“ zum „inakzeptablen“ Teil tritt abrupt auf und wird anfallsweise ausgelöst“ (KUBIK 2003: 84). Im Folgenden soll ein unbewusster Abwehrprozess skizziert werden, wie er durch konkurrierende religiöse Vorstellungen und damit verbundenen Ängsten und Wünschen ausgelöst sein könnte:

Lange bevor Daisy das erste Mal daran bewusst denkt, die Kirche zu verlassen, nimmt sie unbewusst einen Gedankengang wie etwa jenen wahr: „In der Kirche ist es langweilig, immer soll ich nur beten und mich kasteien. Dort in der Nachbarschaft feiern die *servidore/as* rauschende Feste. Wäre ich *servidora*, stünde ich bei einem derartigen Fest im Mittelpunkt und hätte schon viel Macht und Geld, so wie man es mir früher einmal prophezeit hat.“ Diese Wahrnehmung erscheint ihr ketzerisch und daher bedrohlich, denn in der Kirche wird immer wieder darüber gesprochen, was mit Leuten passiert, die vom Glauben abfallen. Die 21 Divisionen

werden in der Kirchengemeinschaft als gefährlich angesehen – man spricht von den *servidore/as* als Personen, die mit dem Teufel im Bund stehen und von den *misterios* als Dämonen. Daisy fürchtet unbewusst, dass ihr ein Gewährwerden deutlich machen würde, dass sie gegen die 10 Gebote handelt und sie daher damit rechnen muss, in die Hölle zu kommen oder dass Gott sie schon zu Lebzeiten bestraft. Wenn das Gewährwerden eine Entscheidung für die 21 Divisionen nach sich zieht, wird sie aus der Kirchengemeinschaft austreten müssen, und es wird familiäre Konflikte geben.

Um die Wahrnehmung nicht ins Bewusstsein geraten zu lassen, geht Daisy besonders regelmäßig zur Kirche und betet auch zu Hause – so wie es der Pfarrer ihr geraten hat. Plötzlich erleidet sie eine Attacke, im Zuge derer sie zu Boden fällt. Die Kirchengemeinde ist ganz aufgeregt und will Maßnahmen ergreifen, um Daisy von ihrer „Dämonenbesessenheit“ zu befreien. Die Familie schickt sie ohne Ergebnis ins Krankenhaus. Da Daisy sich nach dem Anfall an nichts erinnern kann, überlässt sie die Interpretation des Vorfalls anderen. Sowohl in der Kirche als auch bei den Nachbarn munkelt man, dass Dämonen bzw. die *misterios* nach Daisy gegriffen haben. Als Daisy nichts anderes übrigbleibt als die Kirche zu verlassen, findet sie Schutz und Hilfe bei den 21 Divisionen. Vor Gott empfindet sie keine Schuld, denn sie wäre von sich aus ja in der Kirche geblieben. Ganz gegen ihren Willen aber wurde sie von der konkurrierenden Macht einfach überwältigt.

„Es scheint, als wären diese zwei Kräfte zusammengestoßen, deshalb war ich gefallen. Als ich Angst bekam, internierten sie mich drei Tage lang in eine Klinik, um mich zu beobachten, denn ich musste mich behandeln lassen wegen diesem Aufprall. Weißt du, sie untersuchten mich komplett und fanden gar nichts. (...) Aber ich bekam große Angst und ich zog mich bis heute aus der Kirche zurück. Danach fing ich an, mit den *misterios* zu arbeiten, fing an zu arbeiten, bis zum heutigen Tag.“

Auch nach Jahren der Praxis hat Daisy nur wenig Kontrolle über die *misterios* und leidet an Schuldgefühlen, weil sie die Kirche verlassen hat:

„Es gibt Leute, die arbeiten ihr Leben lang mit den *misterios*, zum Beispiel bis sie 60 oder 80 Jahre alt sind. Aber dann kommen sie in eine Phase, in der sie (die *misterios*) ein bisschen ru-

higer werden, oder besser gesagt, sie lösen sich dann, auch wenn sie nie endgültig gehen. Aber es bleibt dir weniger Kraft und sie lösen sich ein bisschen. (...) Dann hast du die Wahl, ob du in eine (Pfingst-)Kirche gehst – auch wenn sie dich immer quälen werden. (...) Ich zumindest glaube, dass ich noch eine Zeit lang (mit den *misterios*) arbeiten werde, weil das auch eine Art von Arbeit ist, auch wenn es bis ans Ende meiner Tage sein sollte. Vielleicht werde ich (trotzdem) die Chance haben, dass Gott mir vergibt.“

Besessenheit als soziale Praxis anhand des Beispiels „Frank“

Ein vergleichsweise unproblematischer Werdegang findet sich bei Frank, der aus einer Familie stammt in der Besessenheit seit Generationen traditionell gepflegt wird. Frank erzählt, wie er als Kind die Welt der *misterios* nach und nach für sich entdeckte:

„Als ich etwa neun Jahre alt war, gab es da eine Dame, man nannte sie Dolorita. Sie war diejenige, die sich um die Gebetsstunden und um (sonstige) katholische Feiern kümmerte, Totenfeiern veranstaltete und an vielen Feiern teilnahm. Ich hatte damals von zu Hause aus nur wenig Freiheit. Da die Dame sehr vertrauenswürdig und ich gut in der Schule war, durfte ich auf ihre Bitte hin mit ihr mitgehen und (heilige) Plätze besuchen, und ich ging also mit ihr. Da ich ansonsten ohnehin nichts durfte, war mir das sehr angenehm. Wir gingen zu verschiedenen religiösen Aktivitäten, Gebetsstunden und Festen für die *misterios*. Ich bekam dort zu essen, zu trinken und ich fühlte mich sehr dort hingezogen. Ich lernte die entsprechenden Gebete, lernte in den (Gebets-) Büchern zu lesen, denn die Dame konnte schon nicht mehr gut lesen, und so übernahm ich das Lesen für sie. Ich las ihr vor, betete den Rosenkranz und lernte ihn auswendig. Beim Vorlesen und all dem machte ich einige (spirituelle) Erfahrungen (...) und so begann ich in die Welt der *hechicería* (wörtlich: Hexerei) einzutauchen.

Später, als ich schon mehr Fähigkeiten hatte, als ich schon gut lesen konnte, begann ich mich für einen eigenen Altar zu interessieren. Ich ging zu meiner Mutter und zu meiner Großmutter, die beide Heiligenbilder hatten. Die nahm ich mir (um mir einen Altar daraus zu machen, Anm.) und da fing das an mit den Träumen von den *misterios*; sie verrieten mir (im Traum) Zahlen

(für die Lotterie), leiteten mich und gaben mir so manche Idee; ich gewann Geld und kaufte mehr Heiligenbilder. Mir gefielen die Feste und ich freudete mich mit sämtlichen Leuten an, die in die *brujería*, in die *santería* (von Frank synonym verwendete Termini) involviert waren. Das waren Leute, die mussten an bestimmten Feiertagen Feste machen wie z. B. am 21. Jänner (Feiertag der Landesschutzheiligen). Die hatten also jährlich ein Fest an diesem Tag und ich war immer dabei. Auch wenn ich nicht genau wusste, worauf ich mich einließ, gefiel mir die Freiheit, die ich dort hatte, und auch finanziell stieg ich nicht schlecht aus. Eines Tages zog nebenan eine Nachbarin ein, die ebenfalls involviert war, aber auf direktere Art. Nicht so wie diese Dame, die sich dem Beten verschrieben hatte, sondern die hatte sich direkt der Arbeit mit den *misterios* verschrieben (also der Besessenheit, Anm.). Ich wurde ihr Gehilfe und lernte Schritt für Schritt viele Dinge. Dort spürte ich erste *reflejos* (wörtlich etwa: Widerhall; verursacht durch die Präsenz der *misterios*), ich begann niederzufallen. Alle Welt wunderte sich, dass ein kleiner Bub mit neun oder zehn Jahren bereits besessen war. In meinem Elternhaus wunderte das niemanden, denn dort waren alle gläubig und sahen schon, als ich ein Kind war, dass ich ein ‚Licht‘ hatte; ‚dieses Kind wird mit den *misterios* arbeiten‘ sagten sie, und: ‚dieses Kind ist (durch die *misterios*) gut geschützt‘. (...) Das erste *misterio*, von dem ich geritten wurde, war eines aus der indianischen Division; es waren die Indianergeister, die in mich eindringen. Sie (die Leute) sagten es war der ‚König des Wasser‘; der gebrauchte eine schöne Federkrone. Dann war da der heilige Michael, der sich ebenfalls entwickelte und da waren auch *metresas* (weibliche *misterios*). Während ich ein *misterio* nach dem anderen entwickelte, ging diese Dame, bei der ich war, an einen anderen Ort und ich blieb. Viele Leute, die vorher zu der Dame gegangen waren, kamen nun zu mir, weil ich ja der Gehilfe gewesen war. Die kamen also zu mir, und da ich der einzige Sohn und Enkel in meinem Elternhaus war, gab es dort wenig Einkommen. Ich fing schon deswegen gern zu arbeiten an, weil ich so alles kaufen konnte, was meine Großmutter sich wünschte, weil ich also finanziell etwas beitragen konnte. Ich machte Fortschritte und als ich

merkte, dass es für den Altar schon etwas eng geworden war, dass er nicht mehr in den dafür vorgesehenen Raum passte, übersiedelte ich in einen anderen Bezirk, ich alleine (in ein Haus) mit einem Zimmer für mich und einem für den Altar. Ich arbeitete dienstags und freitags; später auch donnerstags. Mein *desarollo* war enorm. Noch bevor ich mich einem *bautismo* unterzog arbeitete ich; wurde von vielen verschiedenen *misterios* geritten. Die Dame, bei der ich zuerst gelernt hatte, gab mir mein erstes *bautismo*, aber ich fühlte damit nicht ganz zufrieden; später als ich 18 oder 20 Jahre alt war gab sie mir dann noch eines, eines dass mich in praktischer Hinsicht mehr zufriedenstellte.“

Franks Fall bietet wenige Anhaltspunkte für eine psychoanalytische Deutung; stattdessen hebt er gemeinschaftliche Aspekte und solche des „Erlernhabens“ hervor. Ich möchte an dieser Stelle die Ebene individueller psychischer Prozesse verlassen und Besessenheit aus der Perspektive sozialer Praxistheorien (RECKWITZ 2003) betrachten. Als Praktiken werden öffentlich beobachtbare und kollektive Phänomene begriffen, die sich über die Aktionen einzelner Akteure verteilen (SCHATZKI 2001). Voraussetzung für das Erlernen von Praktiken (z. B. in Form komplexer Bewegungsabläufe wie etwa Besessenheit) sind die Möglichkeit zur Beobachtung und die Möglichkeit zur Interaktion mit einer Umwelt, die mit dem Prozess bereits vertraut ist. Dieser wird dann in dem Maß wie Akteure in eine Praktik involviert werden, durch Partizipation am kollektiven Wissen einverleibt und kann fortan ohne nachzudenken angewandt und je nach Situation kreativ moduliert werden. Bourdieu bezieht sich diesbezüglich auf einen sogenannten „Spiel- oder Praxissinn“, der gewährleistet, dass Verhalten zwar objektiv auf ein Ziel ausgerichtet sein kann, dabei aber nicht notwendigerweise das Ergebnis einer bewussten Strategie oder mechanischer Determination ist (BOURDIEU 1992:115).

Auf Franks Beispiel bezogen könnte man sagen, dass er als Kind Besessenheitsverhalten so lange beobachtete, bis es unter ermutigender Anteilnahme seines sozialen Umfeldes Teil seines Habitus wurde, wobei „Habitus“ als handlungsleitendes unbewusstes Strukturmuster zu verstehen ist (BOURDIEU 1974:115ff). Dass Frank im Zuge seiner Tätigkeit als Gehilfe einer erfahrenen *servidora* beginnt, erste Anzeichen einer „Präsenz der *misterios*“ zu fühlen,

kann im Rahmen der Praxistheorien gut berücksichtigt werden, denn Praxis wird als *skillful performance* des Körpers verstanden, die in Interaktion mit der sozialen Umwelt erlernt wird. „Wenn ein Mensch eine Praktik erwirbt, dann lernt er seinen Körper auf bestimmte, regelmäßige und ‚gekonnte‘ Weise zu bewegen und zu aktivieren oder besser: auf eine bestimmte Art und Weise Körper zu ‚sein‘, da der Körper aus praxeologischer Perspektive kein ausführendes Instrument darstellt, das von einem ‚dahinter liegenden‘ Zentrum gesteuert würde. Dies schließt auch nicht unmittelbar ‚sichtbare‘ Aktivitäten des Körpers wie ein bestimmtes Muster des Fühlens oder Formen des Denkens ein, sofern diese zur sozialen Praktik gehören“ (RECKWITZ 2003: 290). Aber nicht nur Franks neuerworbenes Fühlen ist Teil einer *skillful performance*, sondern auch, dass er beginnt im rituellen Kontext als *caballo lobo* niederzufallen. Aus praxistheoretischer Sicht ist dies ein Element, das notwendigerweise zum Frühstadium von Besessenheit dazugehört.

Schlussbetrachtung

Der Beitrag befasste sich mit frühen Besessenheiten, wie sie zu Beginn einer Karriere als Pferd der *misterios* auftreten. Diese sind von Verhalten begleitet, welches als *caballo lobo* (Wolfspferd) bezeichnet und mit fehlender Kontrolle von Besessenheit assoziiert wird. Zwar wird in nahezu allen Werdegangserzählungen von Stürzen und als unangenehm beschriebenen körperlichen Sensationen berichtet, die die NovizInnen zu Beginn ihrer Karriere erleiden. Oft ist auch die Rede davon, dass man beim Arzt gewesen sei, der aber nichts gefunden habe, bis man eben beim *servidor* oder der *servidora* gelandet sei, der/die die medizinisch nicht erklärbaren Symptome als „durch die *misterios* verursacht“ eingeordnet hätte. Dabei ist aber nicht jeder Werdegang im gleichen Maß von Leid begleitet; wobei Leid eng mit der Fähigkeit in Zusammenhang steht die *misterios* kontrollieren zu können.

Um das Maß an Kontrolle zu erhöhen, stehen verschiedene Techniken zur Verfügung. Mehrheitlich zielen sie darauf ab, die „spirituelle Kraft“ zu stärken. Diese spirituelle Kraft bezieht auf die Fähigkeit eines Menschen, eingedrungene Geister im aufrechten Zustand ertragen zu können, d. h. eine dem jeweiligen Geist entsprechende Gestik und Mimik zu verkörpern anstatt von den Geistern wie eine Puppe durch den Raum oder auf den Boden ge-

worfen zu werden. Hilfreich im Sinn einer Stärkung der spirituellen Kraft ist die Teilnahme an rituellen Aktivitäten, insbesondere wenn es dabei zu aktiven Invokationen kommt. Zum anderen soll auch die Kraft reguliert werden, mit der die Geister in ihr menschliches Pferd eindringen. Heftiges Eindringen kann Stürze und Verletzungen begünstigen, während zu schwaches Eindringen zu unvollständigen Besessenheiten führt, die an Ausdruck entbehren und die Gefahr bergen, dass sich im selben Körper auch andere, ungebetene Gäste (z. B. Totengeister) manifestieren. Um dies zu gewährleisten werden Initiationsrituale durchgeführt in deren Rahmen der Kopfbereich der zu initiierenden Person, der als Sitz der Geister angesehen, wird mit Opfertagen präpariert wird. Weitere Techniken zur Kontrolle der Geister beziehen sich auf das „binden“ (*amarrar*) – beispielsweise, indem die *misterios* durch Bänder am Aufsteigen gehindert oder im Ritual mit Tüchern festgebunden werden.

Im theoretischen Teil des Beitrags wurden zwei unterschiedliche Perspektiven angewandt, aus deren Sicht das Zustandekommen von *caballo lobo* und dabei insbesondere das Zustandekommen eines ganz bestimmten Symptoms von *caballo lobo*, nämlich das anfallsartige Stürzen, untersucht wurde. Was die psychoanalytische Sichtweise grundsätzlich von der praxistheoretischen unterscheidet ist, dass die erste im Besessenheitsverhalten ein durch innere Konflikte motiviertes unbewusstes (Trieb-)Verhalten ortet, während die zweite Besessenheit als am Modell der anderen erlernte körperliche Handlung sieht, die sich nicht in einem repetitiven Verhaltensmuster erschöpft, sondern von den Ausführenden im Rahmen kulturell vorgegebener Strukturen – aber auch darüber hinaus – moduliert werden kann.

Die erste Perspektive geht von einem Freud'schen Unbewussten aus, durch welches Daisy mittels einer diesem Unbewussten eigenen Dynamik entgegen ihrer bewussten Absicht (und zwar der, in der Kirche zu bleiben) dazu gebracht wird, die Kirche aufzugeben und stattdessen *servidora* zu werden. Das Mittel dazu ist ein „psychogener“ Anfall, der verdrängtes Wunschdenken sichtbar macht, welches sich in einer somatischen Inszenierung vor der versammelten Kirchengemeinde entlädt.

Im Rahmen der zweiten Perspektive wird anstatt eines strukturgebenden psychologischen Mechanismus ein Prozess aus jeweils implizit geregelten Akten angenommen, wobei die fortwährende Re-

produktion dieser Akte ungewiss ist (vgl. RECKWITZ 2003: 285). Hier gilt Besessenheit, und zwar sowohl frühe „wölfische“ als auch jene durch erfahrene *servidore/as*, als „gekonnter“ Akt körperlicher Bewegung, in dem sich lokales Wissen (u. A.) darüber offenbart, wie Besessenheit im Rahmen eines bestimmten Stadiums auszusehen hat. Dabei sind die auszuführenden Bewegungen aber keinesfalls vorgegeben; sie folgen einer der Praktik von Besessenheit impliziten Logik, bleiben aber dennoch im Sinn der Möglichkeit einer kreativen Modulation unberechenbar. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass eine Handlung (etwa Besessenheit) im strategischen Sinn dazu dient, etwas Bestimmtes zu erreichen (z. B. Prestige oder finanzielle Vorteile) – doch muss dieses Ziel nicht zwingend bewusst sein. Es ist aber auch nicht unbewusst im Sinn eines dynamischen Unbewussten, sondern „vorbewusst“, d. h. dem Bewusstsein zwar nicht zugänglich, aber auch nicht im Freud'schen Sinn verdrängt. Auch ist im Rahmen der Praxistheorien nicht ausgeschlossen, dass die „Standardisierung“ von Inhalten, also der zunehmend symbolgeladene und geregelte Charakter von Besessenheit proportional zum Erfahrungsgrad der *servidore/as* wächst. Zwar gilt im praxistheoretischen Sinn auch *caballo lobo* bereits als *skillful performance*, allerdings ist dabei der Organisationsgrad der Bewegungen gering und dementsprechend einfach auszuführen. Damit Besessenheit auf eine Art ausgeübt werden kann, die dem Pferd die Autorität verleiht als Sprachrohr der Geister ernst genommen zu werden, bedarf es eines längeren Initiationsprozesses. Indem das soziale Umfeld wiederholt unterstützend auf die Person einwirkt, die im Begriff ist, besessen zu werden, – im konkreten Fall durch diverse symbolgeladene Reize im Ritual wie Läuten der Glocke, Gerüche, Trommelmusik, Verwendung verschiedenfarbiger Tücher und des *jarro divisional* etc., sowie durch das Beispiel anderer besessener Ritualteilnehmer und auch durch Prophezeiungen, ermutigende oder kritische Kommentare außerhalb des Rituals – wird der kulturellen Modellierung eines zuerst noch einigermaßen „wilden“ Zustands Vorschub geleistet. Insofern ist die spirituelle Kraft vielleicht auch als „performative Kraft“ zu sehen: Je mehr davon vorhanden ist, umso spezifischer sind während der Besessenheit ausgeführte Gesten und Bewegungen und umso glaubwürdiger sind die Aussagen des eingedrunghenen Geistes.

Anmerkungen

- 1 Die Forschung wird seit Oktober 2011 im Rahmen einer Hertha Firnberg-Stelle (T525-G17) mit dem Titel "Spirit Possession: Modes and Function" vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) finanziert.
- 2 Archiviert bzw. noch zu archivieren im Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaft (Wien).
- 3 Ort der unternommenen Feldforschungen ist der Südwesten der Dominikanischen Republik und dabei insbesondere die Kleinstadt San Cristóbal und ihre Vororte. San Cristóbal zählt etwa 140000 EinwohnerInnen und zeichnet sich – wie der Südwesten im gesamten – durch eine große Dichte an Praktizierenden der *brujería* aus.
- 4 „Arbeit“ in diesem Zusammenhang: Weissagen, beraten, segnen, irdische Geschicke beeinflussen
- 5 Ein alkoholisches Getränk.
- 6 Ein im Kontext kreolischer Zeremonien häufig gebrauchtes Parfum mit einprägsamem Geruch.
- 7 PRESSEL (1987: 108) beschreibt für die brasilianische Umbanda ähnliche Techniken, um den NovizInnen in Trance zu helfen.

Literatur

- BOURDIEU Pierre 1974. *Zur Soziologie der symbolischen Formen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp
- 1992. *Rede und Antwort*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- BRODWIN Paul 1996. *Medicine and morality in Haiti. The contest for healing power*. Cambridge: Cambridge University Press.
- FREUD Anna 1936. *Das Ich und die Abwehrmechanismen*. München: Kindler.
- KUBIK Gerhard 2003. Konversionsphänomene. Theorie und Materialien im Kulturvergleich. In WIENER PSYCHOANALYTISCHE VEREINIGUNG: *Hysterie*. Wien: Picus: 77–157.
- POLLAK-ELTZ Angelina 1998. El pentecostalismo en la América Latina de hoy. Introducción. In POLLAK-ELTZ Angelina & SALAS Yolanda *et al.* *El pentecostalismo en América Latina entre tradición y globalización*. Quito: Abya-Yala Editing: 7–18.
- PRESSEL Esther 1987. Heilungszeremonien in den Kulturen von Umbanda (Brasilien) und Voodoo (Haiti). In DITTRICH Adolf & SCHARFETTER Christian (Hg.) *Ethnopsychotherapie. Psychotherapie mittels außergewöhnlicher Bewusstseinszustände in westlichen und indigenen Kulturen*. Stuttgart: Enke.
- RECKWITZ Andreas 2003. Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. *Zeitschrift für Soziologie* 32, 4: 282–301.
- REICHMAYR Johannes, WAGNER Ursula, OUEDERROU Caroline & PLETZER Binja (Hrsg.) 2003. *Psychoanalyse und Ethnologie. Bibliographisches Lexikon der psychoanalytischen Ethnologie, Ethnopsychanalyse, und interkulturellen psychoanalytischen Therapie*. (Bibliothek der Psychoanalyse). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- REY Terry 2010. Catholic Pentecostalism in Haiti: Spirit, Politics, and Gender. *Pneuma* 32: 80–106.
- SCHAFFLER Yvonne 2009. *Vodú? Das ist Sache der anderen! Kreolische Medizin, Spiritualität und Identität im Südwesten der Dominikanischen Republik*. Münster: LIT.
- SCHATZKI Theodore R. 2001. Introduction. In SAVIGNY Eike von, KNORR CETINA Karin & SCHATZKI Theodore R. (Eds.) *The Practice Turn in Contemporary Theory*. Routledge: London & New York: 1–14.

Manuskripteingang / Manuscript received: 01.06.2011
 letzte Version angenommen / accepted: 31.03.2012

Yvonne Schaffler (*1978), Dr. phil., Mag., studierte an der Universität Wien Kultur- und Sozialanthropologie. Seit 2003 mehrere Feldforschungen in der Dominikanischen Republik; 2009 Publikation der Dissertation „Vodú? Das ist Sache der anderen! Kreolische Medizin, Spiritualität und Identität im Südwesten der Dominikanischen Republik“ (Münster: LIT-Verlag). Seit 2006 freie- bzw. Projektmitarbeit an der Unit Ethnomedizin and International Health, Center for Public Health, Medizinische Universität Wien, seit 10/2011 im Rahmen einer Hertha-Firnberg-Stelle, finanziert vom Österreichischen Forschungsfonds (FWF).

Unit Ethnomedicine and International Health
 Institut für Allgemein- und Familienmedizin
 Medizinische Universität Wien
 Währinger Strasse 25, A-1090 Wien
 e-mail: yvonne.schaffler@meduniwien.ac.at

Sonderbände – Special Volumes

- Vol. 6 Schmerz – Interdisziplinäre Perspektiven. Beiträge zur 9. Internationalen Fachkonferenz Ethnomedizin in Heidelberg 6.–8.5.1988
• K. Greifeld, N. Kohnen & E. Schröder (Hg) • 1989 • 191 S.
- Vol. 7 Anthropologies of Medicine. A Colloquium on West European and North American Perspectives
• B. Pfeleiderer & G. Bibeau (eds) • 1991 • 275 pp.
- Vol. 8 Gebären – Ethnomedizinische Perspektiven und neue Wege
• W. Schiefenhövel, D. Sich & C.E. Gottschalk-Batschkus (Hg)
1995 • 461 S. • ISBN 978-3-86135-560-1
- Vol. 9 Ethnomedizinische Perspektiven zur frühen Kindheit/Ethnomedical Perspectives on Early Childhood
• C.E. Gottschalk-Batschkus & J. Schuler (Hg)
• 1996 • 470 S. • ISBN 978-3-86135-561-8
- Vol. 10 Transkulturelle Pflege
• C. Uzarewicz & G. Piechotta (Hg)
• 1997 • 262 S. • ISBN 978-3-86135-564-9
- Vol. 11 Frauen und Gesundheit – Ethnomedizinische Perspektiven/Women and Health – Ethnomedical Perspectives
• C.E. Gottschalk-Batschkus, J. Schuler & D. Iding (Hg)
• 1997 • 448 S. • ISBN 978-3-86135-563-2
- Vol. 12 The Medical Anthropologies in Brazil
• A. Leibing (ed)
• 1997 • 245 pp. • ISBN 978-3-86135-568-7
- Vol. 13 Was ist ein Schamane? Schamanen, Heiler, Medizinleute im Spiegel westlichen Denkens/What is a Shaman? Shamans, Healers, and Medicine Men from a Western Point of View
• A. Schenk & C. Räscher (Hg)
• 1999 • 260 S. • ISBN 978-3-86135-562-5
- Vol. 14 Ethnotherapien – Therapeutische Konzepte im Kulturvergleich/
Ethnotherapies—Therapeutic Concepts in Transcultural Comparison
• C.E. Gottschalk-Batschkus & C. Räscher (Hg)
• 1998 • 240 S. • ISBN 978-3-86135-567-0
- Vol. 15 Kulturell gefordert oder medizinisch indiziert? Gynäkologische Erfahrungen aus der Geomedizin/Postulated by Culture or Indicated by Medicine? Gynecological Experiences from Geomedicine
• W. Föllmer & J. Schuler (Hg)
• 1998 • 344 S. • ISBN 978-3-86135-566-3
- Vol. 16 Trauma und Ressourcen/Trauma and Empowerment
• M. Verwey (Hg)
• 2001 • 358 S. • ISBN 978-3-86135-752-0